

¿De qué manera impacta el perfil docente en la implementación de un modelo de capacitación indígena?

How does teaching profile impact the implementation of an indigenous training model?

Alejandro Guillén Aguilar / agfaju15@hotmail.com
Docente de Educación Telesecundaria

Fecha de recepción: 11 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 21 de marzo de 2017

Resumen

La preocupación por llevar educación a los lugares más alejados y marginados de nuestro Estado de Chiapas, ha sido parte importante de la agenda del Gobierno Federal y del gobierno Estatal, pero sobre todo elevar los niveles de aprovechamiento de nuestros alumnos, sin embargo es de considerar que nuestra Entidad es multicultural, con una variedad y riqueza lingüística impresionante; para la mayoría de los educadores del nivel de telesecundaria en su labor representa un reto, ya que estamos frente a dos cosmovisiones diferentes, además si se le adhiere que el perfil docente de éste nivel no considera el manejo de una lengua indígena.

Ante esto, se presenta entonces un choque de dos culturas, aún, más sí durante la educación preescolar y primaria no se promovió por una educación intercultural, por ello es necesario hablar de un modelo de capacitación indígena que ayude a elevar los niveles de aprovechamiento de los alumnos, desde la integración de todas las áreas de aprendizaje; ante esto el maestro debe hablar el mismo idioma y emprender la escalada del aprendizaje junto a sus alumnos.

Palabras clave: niveles de aprovechamiento, multiculturalidad, cosmovisión, cultura, lengua, interculturalidad, capacitación.

ENSAYO

Abstract

The concern to bring education to the most remote and marginalized place of the State of Chiapas has been an important part of the agenda of the Federal Government and the State Government, but above all to raise the student achievement levels. Our entity is a multicultural one, with a variety and impressive linguistic richness; For most of educators in "telesecundaria" it represents a challenge, since they face two different world-views. In addition, this type of educational profile does not consider an indigenous language as part of the profile itself. Given this, there is a clash of two cultures, specially when during pre-school and primary education it is not promoted as an intercultural education, so it is necessary to talk of an indigenous training model that helps to raise the student achievement levels, from a different approach, which means the integration of all areas of learning; where teachers must speak the same language as the student does and set out the magnification of learning along with students.

Keywords: Levels of exploitation, multiculturalism, cosmovision, culture, language, interculturality, training.

Introducción

La palabra ha sido el medio más común para comunicarse entre los seres humanos pero ¿qué hacer cuando dos personas no logran dicha comunicación?, ¿Qué hacer cuando una de las dos personas se ha desarrollado y ha crecido desde el seno materno en una lengua diferente a la de la otra?, ¿Qué hacer cuando dos cosmovisiones chocan y una ejerce poder sobre la otra?, ¿Qué hacer cuando el objetivo es enseñar y la otra persona no aprende?, esas y muchas otras preguntas podríamos hacernos, puesto que esto es una realidad en el nivel telesecundaria en zonas indígenas del Estado de Chiapas.

El maestro de este nivel en su mayoría de las ocasiones no es indígena y no habla ninguna lengua, pero como dentro de las políticas educativas del Estado señala que la educación debe ser para todos, esta modalidad se ofrece sin tomar en cuenta la situación cultural de las comunidades indígenas, como sí tan solo se pretendiera llevar educación y cumplir con este ideal, aunque al respecto Torres y Tenti, (2000, p.5), señalan que en México, al igual que los países más desarrollados de América Latina, tiene por los menos dos tipos de problemas en su educación básica. Por una parte, debe incorporar a quienes no frecuentan la escolaridad obligatoria; y por otra, debe mejorar tanto la eficiencia interna del sistema (bajar índices de incorporación Tardía, repetición escolar, etc.), como la calidad de los aprendizajes efectivamente logrados.

Las desigualdades educativas, tanto de incorporación al sistema como de permanencia y aprendizaje, tienen que ver no sólo con limitaciones y desigualdades de la oferta del servicio educativo sino también con la desigualdad de distribución de recursos (económicos, culturales, sociales, etc.) con que cuentan las familias para garantizar y sostener en el tiempo la "educabilidad" de sus hijos.

Para esta realidad, la política educativa es la palabra clave para comprender estos razonamientos, puesto que el gobierno únicamente ha buscado poner la educación al alcance de todos y es la educación telesecundaria un ejemplo de esto; Es evidente que el Estado está resolviendo el primer aspecto descrito en la ley, pero el segundo en cuanto a la calidad educativa queda en entre dicho, de igual forma nos menciona De Ibarrola Nicolás, 2012, p. 10) La calidad del sistema escolar ya no se supone a partir de las estadísticas de reprobación y deserción; se cuenta ahora con una nueva evidencia aparentemente incuestionable que se fundamenta con precisión matemática por la vía del desempeño de los jóvenes

en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. Según estas evidencias los niños y jóvenes mexicanos no dominan las competencias de matemáticas, lectura y ciencias naturales, el porcentaje de alumnos que se clasifica en la categoría de dominio insuficiente se colocan en los más altos de los países que participan en las pruebas.

Desarrollo

Los maestros para alcanzar la calidad deben partir de estar preparado con el ánimo de que esta sea continua, también buscar alternativas pedagógicas que ayuden a alcanzar los objetivos de la educación, pero sobre todo entender que en las diferentes propuestas y reformas que el gobierno hace en cuanto a educación son elaboradas sin tomar en cuenta muchos factores; en muchas ocasiones son hechas sobre escritorios con personas que no conocen el sistema educativo desde sus bases o simplemente no son aptas para dirigir la cuestión educativa del país; De Ibarrola Nicolín, (2012. p. 12), menciona una situación que ella le suele llamar una utopía, en cuanto a que es necesario hacer una política diferente y recuperar el valor del profesorado, una transformación que se base en el trabajo de más de un millón de profesores sin duda será trascendente; darle el valor al profesorado implica tomar en cuenta su opinión, su experiencia de trabajo y es allí donde suelen salir mejores propuestas y lograr alcanzar la tan anhelada calidad en la educación.

Hablar de experiencias que influyan en la formulación de las leyes educativas, es tomar en cuenta el trabajo de los docentes, puesto que son ellos los que están frente a grupo y se dan cuenta de las verdaderas necesidades, debilidades y fortalezas que impiden alcanzar las metas y objetivos en caminadas a lograr la calidad educativa.

Sí tan solo en el nivel de Telesecundaria se tomara en cuenta la experiencia de los docentes, con seguridad se lograrían cambios significativos, y sí, se apreciara que la mayoría de las escuelas se encuentran en zonas indígenas, éstas que luchan por mantener su lengua e identidad, otra sería la realidad; situación que pone en duda el aprendizaje de los alumnos. El maestro enseña totalmente en castellano y muchas de las palabras tienen un significado diferente para los alumnos, su cosmovisión de la vida y de las cosas son de igual manera diferente, sí a eso le sumamos que los libros de texto y toda la bibliografía complementaria es en español, en conjunto hacen que los niveles de aprovechamiento sean paupérrimos, así por ejemplo al alumno le cueste leer un texto determinado, escribir de manera correcta y sobre todo llevar a cabo un razonamiento matemático.

Hacer que el alumno pierda su lengua sería ir en contra de la ley, ¿Qué hacer entonces como maestros de telesecundaria para lograr la comunicación y el entendimiento entre maestro y alumno?, la experiencia nos dice que se trata de presentar los contenidos mediante la educación intercultural para dicho nivel, pero ¿qué le daría respaldo a la interculturalidad? y poder elevar la calidad, sí ya actualmente se cuenta con un programa especial de educación intercultural publicado en el diario oficial de la federación el día 28 de abril del 2014, derivado de los siguientes argumentos y estadísticas: la educación básica en México requiere cambios significativos para lograr una mejora sustancial de la calidad. Desde la perspectiva intercultural la prioridad es fortalecer la pertinencia étnica, cultural y lingüística en ese tramo, lograrlo requiere atender las problemáticas que se identifican en dos grandes vetas; la educación que se imparte a la población indígena y la educación intercultural para el resto de los habitantes del país; Respecto a la primera...

El “INEE señala que los estudiantes de primarias indígenas tienen el mayor rezago en el aprendizaje. En 2010, los resultados de los exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE) mostraron que aproximadamente la mitad de los alumnos de 3° de primaria de escuelas indígenas alcanzaron un nivel de logro por debajo del básico en español, lo cual les dificultaría continuar su aprendizaje en grados posteriores; en Matemáticas el déficit fue mayor, pues dos terceras partes de los alumnos obtuvieron el mismo nivel”. (Hidalgo, 2014, p. 4).

Cuadro 1

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel del logro por debajo del básico en los dominios de español evaluados por los EXCALE según estrato escolar (2005-2010)

Español																		
Estrato Escolar	3° de Preescolar			3° de Primaria						6° de Primaria								
	2007			2006			2010			2005			2007			2009		
	%	L.I.	L.S.	%	L.I.	L.S.	%	L.I.	L.S.	%	L.I.	L.S.	%	L.I.	L.S.	%	L.I.	L.S.
Urbana pública	7.4	5.6	9.2	23.5	21.0	26.0	17.0†	15.5	18.5	13.2	11.8	14.6	10.6†	8.8	12.4	10.0‡	8.9	11.0
Rural Pública	18.7	15.0	22.4	30.7	26.3	35.1	27.1	24.9	29.4	25.8	23.8	27.8	20.5†	18.1	22.9	20.0‡	17.4	22.6
Educación indígena	n.a.	n.a.	n.a.	40.9	35.8	46.1	48.0	42.8	53.1	47.3	44.2	50.4	42.4	38.7	46.1	43.6	36.8	50.4
Cursos comunitarios	26.0	16.2	35.8	17.4	10.9	23.9	25.8	20.2	31.4	32.5	27.0	38.0	n.a.	n.a.	n.a.	34.6	28.5	40.7
Educación privada	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	3.4	2.3	4.5	2.0	1.2	2.8	1.6	1.0	2.2	n.s.	n.s.	n.s.
Nacional	9.2	7.8	10.7	24.7	22.7	26.6	20.2†	19.0	21.4	18.0	17.0	19.0	13.8†	12.6	15.0	14.1‡	13.0	15.2

Español						
Estrato Escolar	3° de Secundaria					
	2007			2006		
	%	L.I.	L.S.	%	L.I.	L.S.
General	29.7	27.5	31.9	34.7†	31.2	38.2
Técnica	31.1	29.3	32.9	33.7†	31.9	35.5
Telesecundaria	51.1	48.9	53.3	50.1	47.2	53.0
Privada	8.1	7.1	9.1	11.9†	9.4	14.4
Nacional	32.7	31.5	33.9	35.9†	34.3	37.5

- † Estadísticamente diferente respecto a la aplicación inmediata anterior.
‡ Estadísticamente diferente respecto a la primera aplicación.
L.I. Limite inferior de confianza.
L.S. Limite superior de confianza.
n.s. No ha suficientes casos para mostrar el dato.
n.a. No aplica.

Fuente: Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale) para los alumnos de 3° de preescolar, 3° de primaria, 6° de primaria, 3° de secundaria (bases de datos), INEE (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010).

Fuente: Exámenes de la calidad y el logro educativo, Excale.

Estos resultados estadísticos muestran la urgencia de una educación intercultural, que busque elevar una calidad desde la educación inicial hasta el nivel medio superior; para lograrlo este tipo aprendizajes, es necesario partir de la inclusión de la interculturalidad desde la formación y con los maestros proactivos.

De ahí que el maestro de telesecundaria cuando llega al lugar de adscripción, en su mayoría comunidades indígenas, se encuentra ante una situación que durante su formación no se contempló y es enfrentarse a alumnos y alumnas que hablan una lengua por ejemplo: Tzeltal, Tzotzil, Tojolabal, entre otras, el maestro llega sin conocer, con la idea de que lo que va enseñar habrá de ser comprendido; la realidad es otra, los alumnos entienden muy poco lo que se les enseña, como resultado de esto, no hay una comprensión en lo que leen, en lo que escriben y se les dificulta resolver operaciones matemáticas, esto se traduce en un bajo aprovechamiento escolar y lo que cuantitativamente se definiría como una educación carente de calidad por así llamarla.

La gráfica anterior es solo, una muestra de lo que realmente se vive en las aulas de telesecundaria, el plan y programas para la formación de maestros de este nivel no contempla que el maestro este formado en una educación intercultural, lo que conlleva a modificarlos, ya que las materias para la formación de licenciados en educación telesecundaria (plan 1999) son las siguientes:

Cuadro 2: currículo de licenciatura en educación secundaria, plan 1999.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. PLAN 1999

Especialidad: Telesecundaria

Modalidad mixta

Primer Periodo Semestral	Segundo Periodo Semestral
Asignatura	Asignatura
Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano	La educación en el desarrollo histórico de México I
Estrategias para el estudio y la comunicación I	Estrategias para el estudio y la comunicación II
Problemas y políticas de la educación básica	Desarrollo de los adolescentes I. Aspectos Generales
Propósitos y contenidos de la educación básica I (Primaria)	Propósitos y contenidos de la educación básica II (Secundaria)
Tercer Periodo Semestral	Cuarto Periodo Semestral
Asignatura	Asignatura
La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas I	La educación en el desarrollo histórico de México II
Introducción a la enseñanza en Telesecundaria	La enseñanza del español I
Desarrollo de los adolescentes II. Crecimiento y sexualidad	Desarrollo de los adolescentes III. Identidad y relaciones sociales
Observación del proceso escolar	La expresión oral y escrita en el proceso de enseñanza y de aprendizaje

Si bien se puede apreciar ninguna de las materias arriba señaladas toma en cuenta una educación intercultural o prepara al docente para la realidad, es por ello que en la formación precisa ser tomada en cuenta la educación intercultural y con los maestros en activo; es decir es necesario un modelo de capacitación indígena que ayude a superar las debilidades y a elevar el nivel de aprovechamiento de los alumnos y mejorar la calidad educativa, ya se dio un primer paso con el programa de educación intercultural, ya que propone líneas de acción como las siguientes:

“Impulsar la atención de la diversidad cultural y lingüística en el seno de los consejos técnicos escolares; promover la participación social para la gestión en la definición de contenidos interculturales para la escuela; fortalecer las capacidades de los docentes en materia de gestión para una mayor pertinencia cultural y lingüística e introducir en la agenda de participación social del CONAPASE, la diversidad presente en las aulas; desarrollar iniciativas de participación social en diseño e instrumentación de innovaciones educativas y de gestión escolar desde el enfoque intercultural; impulsar procesos de revisión epistemológica intercultural y multilingüe en los contenidos de los planes y programas de estudio; establecer criterios y normatividad para evaluar los planes y programas desde el enfoque intercultural y bilingüe; fomentar que los niños y jóvenes indígenas hablen, lean y escriban en sus lenguas; implementar modelos cultural y lingüísticamente pertinentes de atención educativa para la población indígena, en zonas rurales y urbanas; desarrollar e implementar estrategias de articulación de la educación básica para atender a la población indígena; y por último diseñar y mejorar programas para disminuir rezago educativo en la población indígena, del CONAFE y el INEA” (Hidalgo, 2014).

El Programa de Educación Intercultural, será un eje central en la educación básica en comunidades indígenas y más en la educación telesecundaria, por lo que sí es de urgencia modificar el plan y programas de las escuelas formadoras de docentes y llevar a cabo acciones para los maestros en activo, todo lo anterior toma más sustento en el acuerdo 384 por el que se establece el nuevo plan y programas de estudio para educación secundaria, el artículo I menciona Los lineamientos establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y el Programa Nacional de Educación 2001-2006 concretan el Compromiso del Estado Mexicano de ofrecer una educación democrática, nacional, intercultural, laica y obligatoria que favorezca el desarrollo del individuo y su comunidad, así como el sentido de pertenencia a una nación multicultural y plurilingüe, y la conciencia de solidaridad internacional de los educandos. En estos documentos se encuentran los propósitos generales y se describen las características de una educación básica considerada plataforma común para todos los mexicanos. Ante esta realidad urge entonces tomar en cuenta un modelo de capacitación indígena.

El presente ensayo surge de la experiencia en las aulas de educación telesecundaria de origen indígena, donde la cultura, las tradiciones y la lengua, son parte en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, proceso que se ve retrasado por existir un choque entre dos culturas, la del maestro y la del alumno, lógico es que la primera ejercerá poder sobre la otra, lo que dará como resultado que el maestro crea que es el alumno el que no aprende, ¿Cómo lograr dar una explicación teórica a lo anterior?

La problemática anterior puede considerarse como un hecho social como bien explica, Emilio Durkheim, “consisten en maneras de actuar, de pensar y de sentir que están dotadas de un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él, un hecho social debe de explicarse con otros hechos sociales”. (Briones, 1996); es decir aquí el problema es que en las comunidades indígenas los alumnos hablan

una lengua , así han crecido, se han desarrollado y su forma de ver el mundo es diferente a como lo ve el maestro, los alumnos tienen una forma de actuar, de pensar y de sentir los cuales como se hace mención tienen un poder de coerción , esa es su forma de vida, el maestro también tiene su propio hecho social, el problema aquí yace en querer imponer una cultura a otra.

Y si Emilio Durkheim (1975) menciona que un hecho social debe de explicarse con otros hechos sociales, considero pertinente que en el desarrollo de la investigación se habrán de presentar otros hechos que den sustento a la problemática ya explicada, haciendo uso de lo que Lazarfeld llama la explicación estadística, ¿Por qué?, porque una variable está asociada a otra variable, la primera explica a la segunda y a su vez antecede a la primera.(Briones , 1996), y no debe de extrañarnos que sí existe una razón o un factor que va impedir que el aprendizaje de los alumnos en zonas indígenas es debido a su lengua no se desarrolle de manera adecuada.

Este ensayo tiene un carácter descriptivo, ya que desde el punto de vista de Hernández-Sampieri, Roberto y otros (2002), nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva (porque hay detectadas ciertas variables en las cuales si puede fundamentar el estudio). Así mismo, se pueden adicionar variables a medir. Por ejemplo, si estamos pensando describir el uso que hace de la televisión un grupo específico de niños, nos encontraremos con investigaciones que nos sugieren variables a medir: tiempo que dedican diariamente a ver la televisión, contenidos que ven más actividades que realizan los niños mientras ven televisión, cte. A ellas podemos agregar otras como control paterno sobre el uso que los niños hacen de la televisión.

Conclusión

Elevar el aprovechamiento y la calidad en la educación de nuestro país y de nuestro Estado es responsabilidad de todos, como docentes debemos de buscar las estrategias necesarias para lograrlo, no podemos ya en nuestro siglo XXI quedarnos con los brazos cruzados a esperar que sea el mismo gobierno quién nos dé las soluciones a los diferentes problemas a los que nos enfrentamos, la problemática anterior es parte de la experiencia que como docentes de telesecundaria tenemos a diario, una actitud “simplista” sería dejar este tema tal como se encuentra y continuar nuestro trabajo, pero los tiempos y las exigencias del mundo nos posicionan a hacer un cambio verdadero.

Referencias bibliográficas

- ☞ Acuerdo 384. (2006) por el que se establece el nuevo plan y programas de estudio para educación secundaria.
- ☞ Briones Guillermo (1996). Epistemología de las ciencias sociales. Disponible en www.insumisos.com
- ☞ Carlos David (2010). La Telesecundaria en México: Un Breve recorrido histórico por sus datos y relatos. Primera Edición. México. D.F.

- ☞ De Ibarrola Nicolás María (2012). Los Grandes Problemas del sistema educativo mexicano. Volumen XXXIV. Número Especial. ISUE-UNAM. *
- ☞ Émile Durkheim (1975). "Las Reglas del Método sociológico". Bs.As. Editorial La Pleyade.
- ☞ Hernández-Sampieri, Roberto y otros (2002). Metodología de la investigación, México: McGraw-Hill.
- ☞ Hidalgo Jiménez José de Jesús, Martínez Jiménez Rodolfo, García Mancilla
- ☞ Modelo curricular para la formación profesional de los maestros de educación básica. (2010).
- ☞ Programa especial de educación intercultural (2014). Secretaría de Educación pública
- ☞ Torres Rosa María y Tenti Fanfani Emilio (200). Políticas educativas y equidad en México. La experiencia de la educación comunitaria, La telesecundaria y los programas compensatorios. Buenos Aires Argentina. Disponible en www.oie.es/equidad/pub.PDF